

UO'T: 635.263

**SHALOT PIYOZINING TURLI EKISH SXEMALARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY
SAMARADORLIGI**

X.A. Rasulova¹, U.I. Akramov²

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti¹,
Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, q.x.f.n.².

Annotatsiy. Maqolada turli ekish sxemalarda maydon birligidan eng yuqori tovarbop hosildorlik $40+15+15/3 \times 10$ sm (105,0 t/ga), $50+20/2 \times 10$ sm (93,9 t/ga) va $40+15+15+15/4 \times 10$ sm (90,9 t/ga) sxemalarida hamda eng katta sof daromad $40+15+15/3 \times 10$ sm (164,25 mln. so'm), $50+20/2 \times 10$ sm (142,93 mln. so'm) va $40+10+10+10/4 \times 10$ sm (137,2 mln. so'm) ekish sxemalarida aniqlanganligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: shalot piyozi, piyozboshcha vazni, umumiy hosildorlik, tovar hosildorlik, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В статье показано, что при различных схемах посева наибольшая товарная урожайность с единицы площади получена при схемах $40+15+15/3 \times 10$ см (105,0 т/га), $50+20/2 \times 10$ см (93,9 т/га) и $40+15+15+15/4 \times 10$ см (90,9 т/га), а также наибольший чистый доход получен при схемах $40+15+15/3 \times 10$ см (164,25 млн. сум), $50+20/2 \times 10$ см (142,93 млн. сум) и $40+10+10+10/4 \times 10$ см (137,2 млн. сум).

Ключевые слова: лук шалот, масса луковицы, общая урожайность, товарная урожайность, экономическая эффективность.

Abstract. The article shows that the highest marketable yield per unit area under various sowing schemes was obtained under the schemes $40+15+15/3 \times 10$ cm (105.0 t/ha), $50+20/2 \times 10$ cm (93.9 t/ha), and $40+15+15+15/4 \times 10$ cm (90.9 t/ha), and the highest net income was obtained under the schemes $40+15+15/3 \times 10$ cm (164.25 million soums), $50+20/2 \times 10$ cm (142.93 million soums), and $40+10+10+10/4 \times 10$ cm (137.2 million soums).

Key words: shalot onion, bulb weight, total yield, marketable yield, economic efficiency.

Kirish. Piyozdoshlar oilasi yer sharining barcha qit'alarda tarqalgan bo'lib, 30 oila va 650 tur kirgan bo'lsada, faqatgina 20-25 turi dunyo aholisi tomonidan oziq-ovqatga va 12 turi qishloq xo'jaligida foydalaniladi. Bugungi kunda dunyoda piyoz (*Allium sera* L.) 4,444 mln. gektar maydonga ekilib, 85,8 mln. tonna mahsulot yetishtirilib, shundan, shalot piyozini ishlab cniqarish bo'yicha Xitoy (871,0 ming t.), Mali (696,0 ming t.), Yaponiya (528,0 ming t.) va Koreya (406,0 ming t.) davlatlari yetakni o'rinni egallab, ularning sabzavotcniligida, asosiy ekinlardan birisoblanadi [1].

Piyoz turlari dunyoning barcha qismlarida keng tarqalgan bo'lib, Yevropa, Snimoliy va Janubiy Amerika, Avstraliya, Osiyo va Afrika. Shu sababli, piyoz oilasi vakillarining sistematikasi, tarqalishni va biologiyasi masalalari uzoq vaqt davomida tadqiqotcnilar e'tibori qaratilgan. Bu borada, yuqori hosildor, kasalliklarga chidamli, sovuqqa o'ta bardosh hamda uzoq saqlanuvchan bo'lgan shalot piyozi

istiqbolli sabzavot ekinnisoblanadi. Shalot piyozi dunyo qishloq xo'jaligida ekin maydoni va mahsulot ishlab cniqarish doimo ortib bormoqda [2], [3].

Biroq, shalot piyozi O'zbekistonda, xususan, Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida keng tarqalmagan bo'lib, bunga sabab rayonlashtirilgan navlarning yetishmasligi hamda yetishtirish texnologiyasini ilmiy asoslanmaganligidir. Shu sababli, respublikada shalot piyozi o'simligi xorjiy seleksiya manbalarini o'rganish, shuningdek, yetishtirish texnologiyasining ayrim elementlarini takomillashtirishni tadqiq qilishni taqozo qilmoqda.

Shu sababli, Andijon viloyati agroiqlimi sharoitida ekishga yaroqli shalot piyozi nav namunalarini yetishtirishda iqtisodiy samaradorligi ishlab cniqish dolzarb muammoni yecnimi nisoblanadi. Mazkur talabni tahlil qilish maqsadida, tavsiya etilgan tadbirning iqtisodiy samaradorligini aniqlash maqsadida, 2022-2024-

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

yillar davomida olib borilgan shalot piyozining "Sprint" naidan olingan tovarbop hosildorligi asosida iqtisodiy samaradorlikni nisoblash uchun foydalanildi.

Tadqiqot uslubiyoti. Tadqiqotning obekti sifatida shalot piyozining "Sprint" navi urug'i, o'simligi, bargi va hosilli olinib, yuqori va sifatli hosil olishda eng qulay ekish sxemasi va o'simlik oziqlanish maydoni topishda Sprint navini 20 fevral ekish muddatida 50+20/2×5 sm, 50+20/2×7,5 sm, 50+20/3×10 sm, 40+15+15/3×5 sm, 40+15+15/3×7,5 sm, 40+15+15/3×10 sm, 40+10+10+10/4×5 sm, 40+10+10+10/4×7,5 sm va 40+10+10+10/4×10 sm ekish sxemalari taqqoslandi.

Tadqiqotlarda shalot piyozini navlarini 4 ta qaytariqli, 2 qatorli, egatlar uzunligi 5,15 m, nisobli maydon 5,6 m² nisoblanib, har bir namunada 20 dona o'simliklarda olib borildi. Shalot piyozini 45 kunlik ko'chatidan yetishtirishda navlarning muhim morfobiologik va qiymatli xo'jalik belgilari baholanadi.

Tadqiqot natijalari. Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida boshpiyozchasidagi kichik (5-15 g), o'rta (15-30 g) va yirik (31 g <) vaznli piyozchalar soni 2022-2024-yillar bo'yicha tahlil qilinganda kichik vaznli (5-15 g) piyozchalar soni 50+20/2×5 sm,

40+15+15/3×5 sm, 40+10+10+10/4×5 sm va 40+10+10+10/4×7,5 sm sxemalarda – 3 dona, 50+20/2×7,5 sm (nazorat), 50+20/2×10 sm, 40+15+15/3×7,5 sm va 40+10+10+10/4×10 sm sxemalarda – 2 dona hamda 40+15+15/3×10 sm sxemasida – 1 dona shakllanganligi aniqlandi. O'rta vaznli (15-30 g) piyozchalar soni 40+10+10+10/4×10 sm sxemasida – 4,0 dona bo'lib, 50+20/2×7,5 sm (nazorat), 40+15+15/3×7,5 sm va 40+15+15/3×10 sm sxemalarda – 3,0 dona, 50+20/2×10 sm va 40+10+10+10/4×7,5 sm sxemalarda – 2 dona hamda 50+20/2×5 sm, 40+15+15/3×5 sm va 40+10+10+10/4×5 sm sxemalarda esa – 1 donadan shaklan-ganligi ma'lum bo'ldi. Yirik vaznli (31 g <) piyozchalar soni 50+20/2×10 sm va 40+15+15/3×10 sm sxemalarda – 4 dona, 50+20/2×5 sm, 50+20/2×7,5 sm (nazorat), 40+15+15/3×5 sm, 40+15+15/3×7,5 sm, 40+10+10+10/4×5 sm, 40+10+10+10/4×7,5 sm va 40+10+10+10/4×10 sm ekish sxemalarda esa – 2 donadan shakllanganligi aniqlandi (1-rasm).

Turli ekish sxemalarida shalot piyozining Sprint navida 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtacha hisobda 50+20/2×10 sm (393,7 g) va 40+15+15/3×10 sm (295,0 g) sxemalarida nazorat 50+20/2×7,5 sm (274,7 g) sxemasiga nisbatan (mos ravishda) – 119,0 va 20,3 g og'irroq boshpiyozni shakllanganligi aniqlandi (1-jadval).

1-rasm. Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida boshpiyozchasidagi kichik (5-15 g), o'rta (15-30 g) va yirik (31 g <) vaznli piyozchalar soni, dona (2022-2024 yy.)

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

1-jadval

Turli ekish sxemalarida shalot piyozining Sprint navini boshpiyozning vazni

Ekish sxemasi, sm	Boshpiyoz vazni, g				
	2022-yil	2023-yil	2024-yil	o‘rtacha	nazoratga nisbatan, %
50+20/2×5	173,5±2,6	187,8±2,8	170,0±2,5	177,1±2,6	64,5
50+20/2×7,5 (nazorat)	267,3±3,9	284,0±4,2	272,8±5,0	274,7±3,6	100,0
50+20/2×10	391,0±5,8	383,0±5,6	407,0±7,4	393,7±4,4	143,3
40+15+15/3×5	121,3±1,8	130,1±1,9	120,1±2,4	123,8±1,4	45,1
40+15+15/3×7,5	159,6±2,3	161,3±2,4	173,0±3,5	164,6±2,7	59,9
40+15+15/3×10	289,1±4,3	312,9±4,6	283,1±4,2	295,0±3,5	107,4
40+15+15+15/4×5	115,9±1,7	123,1±1,8	118,3±1,7	119,1±1,7	43,4
40+15+15+15/4×7,5	146,8±2,2	143,8±2,1	152,8±2,2	147,8±2,2	53,8
40+15+15+15/4×10	200,8±3,0	215,3±3,2	198,7±2,9	204,9±3,0	74,6
EKF ₀₅	7,0	7,2	8,1	4,9	-
Sx%	3,4	3,3	3,9	2,3	-

1-jadvaldagi ma’lumotlarga ko‘ra, nazorat 50+20/2×7,5 sm (274,7 g) sxemasiga nisbatan 40+15+15+15/4×10 sm (204,9 g), 50+20/2×5 sm (177,1 g), 40+15+15/3×7,5 sm (164,6 g), 40+15+15+15/4×7,5 sm (147,8 g), 40+15+15/3×5 sm (123,8 g) hamda 40+15+15+15/4×5 sm (119,1 g) sxemalarda mos ravishda – 69,8; 97,6; 110,1; 126,9; 150,9 va 155,6 g kichik boshpiyozlar vazni aniqlandi. Turli ekish sxemalarida shalot piyozining Sprint navini boshpiyoz vazni matematik va statistik ishlov berilganda 2022-yildagi EKF₀₅ – 7,0 g va Sx% – 3,4 %, 2023-yildagi EKF₀₅ – 7,2 g va Sx% – 3,3 %, 2024-yildagi EKF₀₅ – 8,1 g va Sx% – 3,9 % hamda 2022-2024-yillar bo‘yicha o‘rtacha EKF₀₅ – 4,9 g va Sx% – 2,3 % tashkil qildi.

Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida umumiy hosildorlik aniqlanganda 2022-yilda maydon birligidan eng yuqori umumiy hosildorlik 40+15+15/3×10 sm (106,4 t/ga), 40+15+15+15/4×5 sm (105,8 t/ga), 50+20/2×10 sm (98,3 t/ga) va 40+15+15+15/4×10 sm (97,9 t/ga) sxemalarida aniqlanib, nazorat 50+20/2×7,5 sm (89,5 t/ga) sxemasiga nisbatan

mos ravishda – 16,9; 16,3; 8,8 va 8,4 t/ga yuqori bo‘lganligi ma’lum bo‘ldi. Aksincha, nazorat 50+20/2×7,5 sm (89,5 t/ga) sxemasiga nisbatan maydon birligidan 1,4; 4,4; 11,4 va 11,9 t kam umumiy hosildorlikni 40+15+15/3×5 sm (88,1 t/ga), 50+20/2×5 sm (85,1 t/ga), 40+15+15+15/4×7,5 sm (78,1 t/ga) hamda 40+15+15/3×7,5 sm (77,6 t/ga) sxemalari namoyon qildi.

Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida 2023-yilda maydon birligidan nazorat 50+20/2×7,5 sm (95,1 t/ga) ekish sxemasiga nisbatan eng yuqori umumiy hosildorlik 40+15+15/3×10 sm (115,2 t/ga), 40+15+15+15/4×5 sm (112,4 t/ga), 40+15+15+15/4×10 sm (104,9 t/ga) va 50+20/2×10 sm (96,3 t/ga) sxemalari namoyon qildi. Aksincha, nazorat 50+20/2×7,5 sm (95,1 t/ga) ekish sxemasiga nisbatan maydon birligidan 0,6; 3,0, 16,7 va 18,6 t/ga kam umumiy hosildorlik 40+15+15/3×5 sm (94,5 t/ga), 50+20/2×5 sm (92,1 t/ga), 40+15+15/3×7,5 sm (78,4 t/ga) va 40+15+15+15/4×7,5 sm (76,5 t/ga) sxemalarida aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida umumiy hosildorlik

Ekish sxemasi, sm	Umumiy hosildorlik, t/ga				
	2022-yil	2023-yil	2024-yil	o‘rtacha	nazoratga nisbatan, %
50+20/2×5	85,1±1,25	92,1±1,36	83,3±1,23	86,8±1,28	90,3

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

50+20/2×7,5 (nazorat)	89,5±1,32	95,1±1,40	103,9±1,90	96,2±1,28	100,0
50+20/2×10	98,3±1,45	96,3±1,42	102,3±1,87	99,0±1,16	102,8
40+15+15/3×5	88,1±1,30	94,5±1,39	87,2±1,78	89,9±1,10	93,5
40+15+15/3×7,5	77,6±1,14	78,4±1,15	84,1±1,72	80,0±1,34	83,2
40+15+15/3×10	106,4±1,57	115,2±1,70	104,2±1,53	108,6±1,29	112,9
40+15+15+15/4×5	105,8±1,56	112,4±1,65	108,0±1,59	108,7±1,59	113,0
40+15+15+15/4×7,5	78,1±1,15	76,5±1,13	81,3±1,20	78,6±1,16	81,7
40+15+15+15/4×10	97,9±1,44	104,9±1,54	96,9±1,43	99,9±1,07	103,8
EKF ₀₅	2,7	2,5	3,1	1,9	-
S _{x%}	2,9	2,6	3,3	2,0	-

2-jadvaldagi ma’lumotlarga ko‘ra, shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida 2024-yilda nazorat 50+20/2×7,5 sm (103,9 t/ga) sxemasiga nisbatan eng yuqori umumiy hosildorlikni 40+15+15+15/4×5 sm (108,0 t/ga) va 40+15+15/3×10 sm (104,2 t/ga) sxemalari namoyon qilib, aksincha, 50+20/2×10 sm (102,3 t/ga), 40+15+15+15/4×10 sm (96,9 t/ga), 40+15+15/3×5 sm (87,2 t/ga), 40+15+15/3×7,5 sm (84,1 t/ga), 50+20/2×5 sm (83,3 t/ga) va 40+15+15+15/4×7,5 sm (81,3 t/ga) sxemalarida nazorat 50+20/2×7,5 sm (103,9 t/ga) sxemasiga nisbatan (mos ravishda) – 1,6; 7,0; 16,7; 19,8; 20,6 va 22,6 t/ga kam umumiy hosildorlik aniqlandi.

Turli ekish sxemalarida shalot piyozining Sprint navida 2022-2024-yillar bo‘yicha o‘rtacha umumiy hosildorlik tahlil qilinganda 40+15+15/3×10 sm (108,6 t/ga), 40+15+15+15/4×5 sm (108,7 t/ga), 50+20/2×10 sm (98,9 t/ga) va 40+15+15+15/4×10 sm (99,9 t/ga) sxemalarida eng umumiy hosildorlik aniqlangan bo‘lsa, nazorat 50+20/2×7,5 sm (96,2 t/ga) sxemasiga nisbatan kichik umumiy hosildorlik 40+15+15/3×5 sm

(90,0 t/ga), 50+20/2×5 sm (86,8 t/ga), 40+15+15+15/4×7,5 sm (78,6 t/ga) hamda 40+15+15/3×7,5 sm (80,1 t/ga) sxemalari namoyon qildi. Shalot piyozining Sprint navini umumiy hosildorligi matematik va statistik ishlov berilganda 2022-yildagi EKF₀₅ – 2,7 t/ga va S_{x%} – 2,9 %, 2023-yildagi EKF₀₅ – 2,5 t/ga va S_{x%} – 2,6 %, 2024-yildagi EKF₀₅ – 3,1 t/ga va S_{x%} – 3,3 % hamda 2022-2024-yillar bo‘yicha o‘rtacha EKF₀₅ – 1,9 t/ga va S_{x%} – 2,0 % tashkil qildi.

Turli ekish sxemalarida shalot piyozining Sprint navini tovarbop hosildorligi 2022-yilda aniqlanganda 40+15+15/3×10 sm (102,9 t/ga), 50+20/2×10 sm (93,2 t/ga) va 40+15+15+15/4×10 sm (89,1 t/ga) sxemalarda maydon birligidan eng yuqori tovarbop hosildorlikni namoyon qilgan bo‘lsa, nazorat 50+20/2×7,5 sm (81,4 t/ga) sxemasiga nisbatan 40+15+15+15/4×5 sm (71,4 t/ga), 40+15+15/3×7,5 sm (67,2 t/ga), 50+20/2×5 sm (65,5 t/ga), 40+15+15+15/4×7,5 sm (62,1 t/ga) hamda 40+15+15/3×5 sm (60,2 t/ga) sxemalari mos ravishda maydon birligidan – 10,0; 14,2; 15,9; 19,3 va 21,2 t kam tovarbop hosildorlikni namoyon qildi (3-jadval).

3-jadval

Turli ekish sxemalarida shalot piyozining Sprint navini tovarbop hosildorligi

Ekish sxemasi, sm	Tovarbop hosildorlik, t/ga				
	2022-yil	2023-yil	2024-yil	o‘rtacha	nazoratga nisbatan, %
50+20/2×5	65,5±0,96	70,9±1,04	64,2±0,94	66,9±0,98	76,2
50+20/2×7,5 (nazorat)	81,4±1,20	86,5±1,58	95,7±1,41	87,9±1,39	100,0
50+20/2×10	93,2±1,37	91,3±1,67	97,1±1,43	93,9±1,17	106,9
40+15+15/3×5	60,2±0,89	64,6±1,32	59,6±0,88	61,5±0,77	70,0
40+15+15/3×7,5	67,2±0,99	67,9±1,39	72,8±1,07	69,3±0,88	78,9
40+15+15/3×10	102,9±1,51	111,4±1,64	100,8±1,48	105,0±1,23	119,6
40+15+15+15/4×5	71,4±1,05	75,8±1,12	72,8±1,07	73,3±1,08	83,5
40+15+15+15/4×7,5	62,1±0,91	60,9±0,90	64,7±0,95	62,6±0,92	71,3

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

40+15+15+15/4×10	89,1±1,31	95,5±1,41	88,2±1,30	90,9±1,34	103,5
EKF ₀₅	2,1	2,7	1,8	1,6	-
Sx _%	2,7	3,4	2,3	2,1	-

3-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda maydon birligidan eng yuqori tovarbop hosildorlik nazorat 50+20/2×7,5 sm (86,5 t/ga) sxemasiga nisbatan 40+15+15/3×10 sm (111,4 t/ga), 50+20/2×10 sm (91,3 t/ga) va 40+15+15+15/4×10 sm (95,5 t/ga) sxemalarida aniqlangan bo'lsa, aksincha, nazorat 50+20/2×7,5 sm (86,5 t/ga) ekish sxemasiga nisbatan maydon birligidan 10,7; 18,6; 15,6; 25,6 va 21,9 t kam tovarbop hosildorlik 40+15+15+15/4×5 sm (75,8 t/ga), 40+15+15/3×7,5 sm (67,9 t/ga), 50+20/2×5 sm (70,9 t/ga), 40+15+15+15/4×7,5 sm (60,9 t/ga) hamda 40+15+15/3×5 sm (64,6 t/ga) sxemalarida shakllanganligi ma'lum bo'ldi.

Turli ekish sxemalarida shalot piyozining Sprint navini yetishtirishda 2024-yilda nazorat 50+20/2×7,5 sm ekish sxemasida – 95,7 t/ga bo'lib, unga nisbatan 5,1 va 1,4 t/ga yuqori tovarbop hosildorlikni 40+15+15/3×10 sm (100,8 t/ga) va 50+20/2×10 sm (97,1 t/ga) sxemalarida shakllangan bo'lsa, aksincha, nazorat 50+20/2×7,5 sm (95,7 t/ga) sxemasiga nisbatan maydon birligidan – 7,5; 22,9; 22,9; 31,5; 31,0 hamda 36,1 t kam tovarbop hosildorlik 40+15+15+15/4×10 sm (88,2 t/ga), 40+15+15+15/4×5 sm (72,8 t/ga), 40+15+15/3×7,5 sm (72,8 t/ga), 50+20/2×5 sm (64,2 t/ga), 40+15+15+15/4×7,5 sm (64,7 t/ga) hamda 40+15+15/3×5 sm (59,6 t/ga) sxemalarida aniqlandi.

Andijon viloyati tuproq-iqlim sharoitida turli ekish sxemalarida shalot piyozining Sprint navini 2022-2024-yillar bo'yicha yetishtirishda o'rtacha tovarbop hosildorlik tahlil qilinganda maydon birligidan eng yuqori tovarbop hosildorlik 40+15+15/3×10 sm (105,0 t/ga), 50+20/2×10 sm (93,9 t/ga) va 40+15+15+15/4×10 sm (90,9 t/ga) sxemalari namoyon qilgan bo'lsa, aksincha, nazorat 50+20/2×7,5 sm (87,9 t/ga) sxemasiga nisbatan 40+15+15+15/4×5 sm (73,3 t/ga), 40+15+15/3×7,5 sm (69,3 t/ga), 50+20/2×5 sm (66,9 t/ga), 40+15+15+15/4×7,5 sm (62,6 t/ga) va 40+15+15/3×5 sm (61,5 t/ga) sxemalari mos ravishda maydon birligidan – 14,6; 18,6; 21,0; 25,3 va 26,4 t kam tovarbop hosildorlik aniqlandi. Shalot piyozining Sprint navini tovarbop

hosildorligi matematik va statistik ishlov berilganda 2022-yildagi EKF₀₅ – 2,1 t/ga va Sx_% – 2,7 %, 2023-yildagi EKF₀₅ – 2,7 t/ga va Sx_% – 3,4 %, 2024-yildagi EKF₀₅ – 1,8 t/ga va Sx_% – 2,3 % hamda 2022-2024-yillar bo'yicha o'rtacha EKF₀₅ – 1,6 t/ga va Sx_% – 2,1 % tashkil qildi.

Shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarda yetishtirilganda umumiy hosildorlikdagi eng yuqori tovarbop hosilning ulushi 40+15+15/3×10 sm sxemasida – 96,7 % hamda 50+20/2×10 sm sxemasida – 94,9 % aniqlandi. Nazorat 50+20/2×7,5 sm (91,3 %) ekish sxemasiga nisbatan umumiy hosildorlikdagi tovarbop hosil ulushi 40+10+10+10/4×10 sm sxemada – 91,0 %, 40+15+15/3×7,5 sm sxemada – 86,5 %, 40+10+10+10/4×7,5 sm sxemada – 79,6 %, 50+20/2×5 sm sxemada – 77,0 %, 40+15+15/3×5 sm sxemada – 68,3 % va 40+10+10+10/4×5 sm sxemada – 67,4 % namoyon qilib, bunga sabab, umumiy hosildorlikdagi notovar piyochalarning yoki hosildorligi yuqori bo'lganligidir. Masalan, 50+20/2×5 sm sxemada – 19,9 t/ga, 40+10+10+10/4×5 sm sxemada – 35,4 t/ga, 40+15+15/3×5 sm sxemada – 28,5 t/ga, 40+10+10+10/4×7,5 sm sxemada – 16,1 t/ga, 40+15+15/3×7,5 sm sxemada – 10,8 t/ga, 40+10+10+10/4×10 sm sxemada – 9,0 t/ga va 50+20/2×7,5 sm (nazorat) sxemada – 8,3 t/ga notovar hosildorlikni namoyon qildi.

Turli ekish muddatlarida shalot piyozining Sprint navini yetishtirishda jami xarajatlar bo'yicha – 29227,8 ming so'mdan 30945,5 ming so'mgacha tashkil qilib, ustama (25 %) va kutilmagan (20 %) xarajatlarni inobatga olgan holda shalot piyozining Sprint navini turli ekish sxemalarida yetishtirishda barcha xarajatlar bo'yicha 42380,3 ming so'mdan 44871,0 ming so'mgacha tashkil qildi

Hosildorlik oshgan sari bir tonna hosilning tannarhi kamayib bordi. Taqqoslanayotgan barcha shalot piyozini sirak ekish sxemalarida ekilgan eng katta sof daromad uch qatorli lentasimon 40+15+15/3×10 sm (164,25 mln. so'm), ikki qatorli lentasimon 50+20/2×10 sm (142,93 mln.

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

so'm) hamda to'rt qatorli lentasimon $40+10+10+10/4 \times 10$ sm (137,2 mln. so'm) ekish sxemalarida bo'lib, pastroq sof daromadni ikki qatorli lentasimon $50+20/2 \times 7,5$ sm (131,4 mln. so'm), to'rt qatorli lentasimon $40+10+10+10/4 \times 5$ sm (103,4 mln. so'm) hamda uch qatorli lentasimon $40+15+15/3 \times 7,5$ sm (95,7 mln. so'm) ekish sxemalarida bo'ldi. Shuningdek, eng past sof daromad zichlashtirib ekilgan ikki qatorli lentasimon $50+20/2 \times 5$ sm (91,1 mln. so'm), to'rt qatorli lentasimon $40+10+10+10/4 \times 7,5$ sm (82,8 mln. so'm) hamda uch qatorli lentasimon $40+15+15/3 \times 5$ sm (80,7 mln. so'm) ekish sxemalarida tashkil qildi.

Shalot piyozining Sprin navini turli ekish sxemalarda yetishtirishda rentabellik darajasi boyicha eng yuqori ko'rsatkichni uch qatorli lentasimon $40+15+15/3 \times 10$ sm (359 %), ikki qatorli lentasimon $50+20/2 \times 10$ sm (318,5 %) hamda to'rt qatorli lentasimon $40+10+10+10/4 \times 10$ sm (307,3 %) ekish sxemalarida, eng past rentabellikni uch qatorli lentasimon $40+15+15/3 \times 5$ sm (190,8 %), to'rt qatorli lentasimon $40+10+10+10/4 \times 7,5$ sm (195,4 %) hamda ikki qatorli lentasimon $50+20/2 \times 5$ sm (213,2 %) ekish sxemalari namoyon qildi.

Turli ekish sxemalarida yetishtirilgan shalot piyozining Sprint navini notovar piyozchalaridan keyingi jarayonda no'sh piyoz yetishtirishda foydalanish maqsadida 1 kg – 500 so'mdan sotilganda qo'shimcha daromad $50+20/2 \times 5$ sm ekish sxemada – 9950,0 ming so'm, $50+20/2 \times 7,5$ sm (nazorat) sxemada – 4150,0 ming so'm, $50+20/2 \times 10$ sm sxemada – 2550,0 ming so'm, $40+15+15/3 \times 5$ sm sxemada – 14250,0 ming so'm, $40+15+15/3 \times 7,5$ sm sxemada – 5400,0 ming so'm, $40+15+15/3 \times 10$ sm sxemada – 1800,0 ming so'm, $40+10+10+10/4 \times 5$ sm sxemada – 17700,0 ming so'm, $40+10+10+10/4 \times 7,5$ sm sxemada – 8050,0 ming so'm, $40+10+10+10/4 \times 10$ sm sxemada – 4500,0 ming so'm, 10 fevral (nazorat) ekish muddatida – 3650,0 ming so'm, 20 fevralda – 3100,0 ming so'm, 1 martda – 3200,0 ming so'm va 10 martda – 3300,0 ming so'm olish mumkinligi aniqlandi.

XULOSA

1. Turli ekish sxematlarda boshpiyozdagi kichik vaznli (5-15 g) piyozchalar nazorat $50+20/2 \times 7,5$ sm (12,4 g) sxemasiga nisbatan

$50+20/2 \times 5$ sm (13,6 g), $40+15+15/3 \times 5$ sm (13,1 g) va $40+10+10+10/4 \times 5$ sm (12,9 g) sxemalarda, aksincha, $40+15+15/3 \times 7,5$ sm (11,1 g), $50+20/2 \times 10$ sm (10,1 g), $40+10+10+10/4 \times 7,5$ sm (10,1 g), $40+15+15/3 \times 10$ sm (9,8 g) hamda $40+10+10+10/4 \times 10$ sm (9,2 g) kichikroq shakllanganligi aniqlandi.

2. Turli ekish sxematlarda boshpiyozdagi o'rta vaznli (15-30 g) piyozchalar nazorat $50+20/2 \times 7,5$ sm (45,0 g) sxemasiga nisbatan yirik piyozcha $50+20/2 \times 10$ sm (55,5 g) sxemasida aniqlangan bo'lsa, aksincha, $50+20/2 \times 5$ sm (36,4 g), $40+15+15/3 \times 10$ sm (35,1 g), $40+10+10+10/4 \times 10$ sm (28,0 g), $40+10+10+10/4 \times 7,5$ sm (24,4 g), $40+15+15/3 \times 7,5$ sm (24,1 g), $40+15+15/3 \times 5$ sm (19,5 g) hamda $40+10+10+10/4 \times 5$ sm (18,3 g) sxemalarda kichikroq o'rtacha vaznli piyozchalar shakllanganligi ma'lum bo'ldi.

3. Turli ekish sxematlarda boshpiyozdagi yirik piyozchalar (30 g <) vazni $50+20/2 \times 10$ sm (65,6 g) sxemasi namoyon qilib, aksincha, nazorat $50+20/2 \times 7,5$ sm (57,4 g) sxemasiga nisbatan kichikroq yirik vaznli piyozchalarni $50+20/2 \times 5$ sm (50,0 g), $40+15+15/3 \times 10$ sm (44,9 g), $40+10+10+10/4 \times 10$ sm (37,2 g), $40+15+15/3 \times 7,5$ sm (35,1 g), $40+10+10+10/4 \times 7,5$ sm (34,4 g), $40+15+15/3 \times 5$ sm (32,6 g) hamda $40+10+10+10/4 \times 5$ sm (31,1 g) sxemalarida aniqlandi.

4. Turli ekish sxemalarda yirik boshpiyoz vazni $50+20/2 \times 10$ sm (393,7 g) va $40+15+15/3 \times 10$ sm (295,0 g) sxemalari namoyon qilgan bo'lsa, aksincha, nazorat $50+20/2 \times 7,5$ sm (274,7 g) sxemasiga nisbatan $40+15+15+15/4 \times 10$ sm (204,9 g), $50+20/2 \times 5$ sm (177,1 g), $40+15+15/3 \times 7,5$ sm (164,6 g), $40+15+15+15/4 \times 7,5$ sm (147,8 g), $40+15+15/3 \times 5$ sm (123,8 g) hamda $40+15+15+15/4 \times 5$ sm (119,1 g) sxemalarda aniqlandi.

5. Turli ekish sxemalarda eng umumiy hosildorlik $40+15+15/3 \times 10$ sm (108,6 t/ga), $40+15+15+15/4 \times 5$ sm (108,7 t/ga), $50+20/2 \times 10$ sm (98,9 t/ga) va $40+15+15+15/4 \times 10$ sm (99,9 t/ga) sxemalarda bo'lsa, nazorat $50+20/2 \times 7,5$ sm (96,2 t/ga) sxemasiga nisbatan kichik umumiy hosildorlik $40+15+15/3 \times 5$ sm (90,0 t/ga), $50+20/2 \times 5$ sm (86,8 t/ga), $40+15+15+15/4 \times 7,5$ sm (78,6 t/ga) hamda

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

40+15+15/3×7,5 sm (80,1 t/ga) sxemalari namoyon qildi.

6. Turli ekish sxemalarda maydon birligidan eng yuqori tovarbop hosildorlik 40+15+15/3×10 sm (105,0 t/ga), 50+20/2×10 sm (93,9 t/ga) va 40+15+15+15/4×10 sm (90,9 t/ga) sxemalarida bo'lib, aksincha, nazorat 50+20/2×7,5 sm (87,9 t/ga) sxemasiga nisbatan 40+15+15+15/4×5 sm (73,3 t/ga), 40+15+15/3×7,5 sm (69,3 t/ga), 50+20/2×5 sm (66,9 t/ga), 40+15+15+15/4×7,5 sm (62,6 t/ga) va 40+15+15/3×5 sm (61,5 t/ga) sxemalarida aniqlandi.

7. Turli ekish sxemalarda eng katta sof daromad 40+15+15/3×10 sm (164,25 mln. so'm),

50+20/2×10 sm (142,93 mln. so'm) va 40+10+10+10/4×10 sm (137,2 mln. so'm) ekish sxemalarida, eng past sof daromad 50+20/2×5 sm (91,1 mln. so'm), 40+10+10+10/4×7,5 sm (82,8 mln. so'm) va 40+15+15/3×5 sm (80,7 mln. so'm) ekish sxemalarida aniqlandi.

8. Turli ekish sxemalarda eng yuqori rentabellik darajasi 40+15+15/3×10 sm (359 %), 50+20/2×10 sm (318,5 %) va 40+10+10+10/4×10 sm (307,3 %) ekish sxemalarida, eng past rentabellikni 40+15+15/3×5 sm (190,8 %), 40+10+10+10/4×7,5 sm (195,4 %) va 50+20/2×5 sm (213,2 %) ekish sxemalari namoyon qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гринберг Е.Г., Ванина Л.А., Жаркова С.В., Сузан В.Г., Шликова Е.А., Денисюк С.Г. Научные основы интродукции, селекции и агротехники лука шалота в Западной Сибири (монография). – Новосибирск, 2009. – 208 с.

2. Сузан В.Г. Создание сортов и совершенствование технологии возделывания луковых культур в условиях Среднего Урала // Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. – Тюмень, 2009. – 453 с.

3. Ванина Л.А. Оценка селекционного материала лука шалота и создание высокопродуктивных и устойчивых к основным вредителям и болезням сортов в условиях лесостепи приобья // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. – Новосибирск, 2004. – 28 с.